

**IMPACTUL PARTICIPĂRII
INFRACTORILOR ELIBERAȚI ILICIT
DIN INSTITUȚIILE DE DETENȚIE
DIN REGIUNEA SEPARATISTĂ
TRANSNISTREANĂ ȘI DIN FEDERAȚIA
RUSĂ ASUPRA RĂZBOIULUI
DIN ANUL 1992 ÎMPOTRIVA
REPUBLICII MOLDOVA**

Simion CARP,
doctor în drept, profesor universitar

Cornel OSADCII,
doctor în drept, conferențiar universitar

**THE IMPACT OF THE PARTICIPATION
OF CRIMINALS ILLEGALLY RELEASED
FROM DETENTION FACILITIES
LOCATED IN THE SEPARATIST
TRANSNISTRIAN REGION AND
THE RUSSIAN FEDERATION IN
THE 1992 WAR AGAINST THE
REPUBLIC OF MOLDOVA**

Simion CARP,
PhD, university professor

Cornel OSADCII,
PhD, associate professor

Studiul științific este dedicat problemei impactului participării persoanelor condamnate și eliberate din locuri de detenție din regiunea separatistă transnistreană și din Rusia asupra războiului din anul 1992 împotriva Republicii Moldova.

În cadrul articolului se menționează că deținuții eliberați din locurile de detenție menționate au comis omoruri, violuri, jafuri, răpiri de persoane și alte atrocități împotriva populației civile și reprezentanților organelor de drept ale Republicii Moldova. Analizând materialele, documentele, faptele conchidem că în timpul războiului din anul 1992 au fost documentați peste 200 criminali ruși, care au murit, căzut în prizonierat și au fost reținuți de organele de drept ale Republicii Moldova. În realitate, prezența lor în regiune a fost mult mai mare, unii au venit pe cont propriu pentru a continua activitatea criminală.

Cuvinte-cheie: Războiul de la Nistru, regiunea separatistă, deținut, condamnat, mercenar, instituție de corecție, locuri de detenție, sistem penitenciar, grupări criminale.

The scientific study is dedicated to the issue of the impact of the participation of convicted and released persons from detention centers located in the Transnistrian separatist region and from Russia in the 1992 war against the Republic of Moldova.

The article contains information about the prisoners released from places of detention located in the Transnistrian separatist region and from Russia which have committed murders, rapes, robberies, kidnappings and other atrocities against the civilian population and representatives of law enforcement bodies of the Republic of Moldova. Analyzing the materials, documents, facts, we conclude that during the 1992 war, more than 200 Russian criminals were documented, who died, were imprisoned and were detained by the law enforcement bodies of the Republic of Moldova. In reality their presence in the region was much greater, some of them came on their own to continue their criminal activity.

Keywords: the Dniester War, separatist region, detainee, convict, mercenary, correctional institution, places of detention, penitentiary system, criminal groups.

1. INTRODUCERE

Utilizarea deținuților în conflictele militare din istorie este un subiect complex și variat, care s-a manifestat în diferite forme și în diverse perioade istorice.

Din Evul Mediu și până în secolul XVIII, deținuții erau adesea folosiți ca vâslași pe galelele de război, inclusiv cele otomane ori franceze. Aceasta era considerată una dintre cele mai dure forme de pedeapsă, deținuții fiind forțați

1. INTRODUCTION

The use of prisoners in military conflicts throughout history is a complex and varied subject that has manifested itself in various forms and in various historical periods.

During the Middle Ages and up to the 18th century, prisoners were often used as oarsmen on war galleys, including Ottoman or French ones. This was considered one of the harshest forms of punishment, prisoners being

să vâslească în condiții grele pentru perioade lungi de timp.

Pe timpul Războiului Civil American, ambele părți au folosit deținuți pentru diverse sarcini, inclusiv în construcția de fortificații sau alte lucrări fizice grele. Uneori, deținuții erau chiar înrolați în unități de luptă.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mai multe țări, inclusiv Uniunea Sovietică și Germania Nazistă, au folosit batalioane de penalizare, compuse din prizonieri și deținuți care erau trimiși în cele mai periculoase secțiuni ale frontului. Aceste batalioane erau adesea folosite în asalturi aproape sinucigașe.

În perioada regimurilor totalitare, precum cel nazist și cel sovietic, deținuții din lagărele de concentrare sau din gulaguri erau adesea folosiți în lucrări forțate, inclusiv în proiecte de construcție militară sau în fabrici de armament. Aceste forme de muncă forțată erau adesea însoțite de condiții inumane și rate ridicate ale mortalității.

În unele cazuri, deținuții sunt folosiți în unități speciale sau sunt oferite reduceri de pedeapsă pentru serviciu militar voluntar în zone de conflict.

Aceste practici au ridicat numeroase întrebări etice și legale, referitoare la drepturile omului și la tratamentul echitabil al deținuților. Utilizarea forțată a deținuților în acțiuni militare este văzută adesea ca o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului[1].

După destrămarea URSS la începutul anilor '90 ai secolului trecut, Federația Rusă a întreprins diverse acțiuni pentru a domina fostele republici sovietice, care și-au obținut independența. În acest sens, au fost folosite nu doar instrumente de ordin politic și economic, ci și militar. Sub pretextul anumitor probleme amplificate artificial au fost invadate unele state din zona de interes a Federației Ruse, precum Republica Moldova în anul 1992, Georgia în anul 2008 și Ucraina în anul 2014.

2. METODE ȘI MATERIALE APLICATE

La elaborarea acestui studiu, au fost aplicate metodele: istorică, analiza, sinteza, comparația și conștientizarea logică. De asemenea, au fost utilizate publicații ale savanților din domeniu, materiale de arhivă, precum și legislația relevantă.

forced to row in harsh conditions for long periods of time.

During the American Civil War, both sides used convicts for various tasks, including the construction of fortifications or other heavy physical labor. Sometimes the prisoners were even conscripted into combat units.

During the World War II, several countries, including the Soviet Union and Nazi Germany, used penal battalions, composed of prisoners and convicts who were sent to the most dangerous area of the front. These battalions were often used in almost suicidal assaults.

During totalitarian regimes such as the Nazi and Soviet regimes, prisoners in concentration camps or gulags were often used in forced labor, including in military construction projects or in weapons factories. These forms of forced labor were often accompanied by inhumane conditions and high death rates.

In some cases, prisoners are used in special units or given sentence reductions for voluntary military service in conflict zones.

These practices have raised numerous ethical and legal questions regarding human rights and the fair treatment of detainees. The forced use of detainees in military actions is often seen as a violation of basic human rights [1].

After the breakup of the USSR in the early 90s of the last century, the Russian Federation took various actions to dominate the former Soviet republics that gained independence. In this sense, not only political and economic instruments were used, but also military ones. Under the pretext of certain artificially amplified problems, some states in the area of interest of the Russian Federation were invaded, such as the Republic of Moldova in 1992, Georgia in 2008 and Ukraine in 2014.

2. APPLIED METHODS AND MATERIALS

Within the elaboration of this study, the following methods were applied: history, analysis, synthesis, comparison and logical awareness. Publications of scholars in the field, archival materials, and relevant legislation were also used.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

If we remember the political context of 1992, Moscow started the war exactly on the day Moldova received its “bless” at the UN. Dis-

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Dacă e să ne amintim de contextul politic 1992, Moscova pornea războiul exact în ziua în care Moldova își primea „botezul” la ONU. Consternată, bănuim, Rusia-„mamă” riposta împotriva actului de independență a Moldovei, declanșându-se în toată amploarea sa de jandarm imperial, sadică, brutală și, genealogic, posesivă, lăsând în urmă, de o parte și de alta a Nistrului, tot ce poate semăna un război.

Războiul de la Nistru a durat 142 de zile, grele zile pentru o Moldovă care nici armată încă nu avea. Cu sute de morți și alte câteva sute de invalizi, cu zeci de dispăruți fără urmă, orfani, văduve și refugiați prin lume, cu „execuții exemplare”, rămase în practica de război a Rusiei încă de la Lenin, și cu multe alte atrocități, specifice unui război. „Actorii acestui conflict armat au fost, din stânga Nistrului, directorii de întreprinderi, muncitorii de la întreprinderi, armata a 14-a, forțe din exterior paramilitare, diferiți cazaci bine înarmați, care aveau o superioritate militară comparativ cu forțele de ordine din Republica Moldova. Nu întâmplător inițiativa le aparține lor, ei au provocat forțele constituționale nu doar în luna martie 1992, dar și în noiembrie-decembrie 1991, când era deja adoptată Declarația de Independență a Republicii Moldova. Evenimentele s-au derulat ca în cazul unui război clasic, pentru că forțele din stânga Nistrului erau bine înarmate, forțele constituționale erau mai puțin înarmate.

Situația s-a agravat și mai mult începând cu luna februarie a anului 2022, când războiul de agresiune declanșat împotriva Ucrainei a trecut într-o nouă fază mult mai barbară. Paradoxal, conducerea politică a Federației Ruse încearcă în cel mai cinic mod să-și justifice crimele de război comise împotriva populației din Ucraina și amenință comunitatea internațională cu declanșarea războiului trei mondial și cu aplicarea armelor de nimicire în masă în caz dacă Ucraina nu va capitula. Un despotism nemaîntâlnit, care a șocat țările civilizate ale lumii. În aceste condiții poporul ucrainean își apără țara cu prețul miilor de vieți omenești. Evident că trupele ruse nu s-au așteptat la o asemenea rezistență din partea Armatei Ucrainene. Astfel, pentru a compensa pierderile enorme în rândul militarilor ruși, liderii de la Kremlin au luat decizia să trimită pe câmpul de luptă criminali eliberați ilicit din instituțiile de

mayed, we suspect, “mother” Russia retaliated against Moldova’s act of independence, setting off in all its imperial gendarmerie, sadistic, brutal and, genealogically, possessive, leaving behind, on both sides of the Dniester, all that can resemble a war.

The Dniester war lasted 142 days, hard days for Moldova that still had no army. With hundreds of dead and several hundred more disabled, with dozens of disappeared without a trace, orphans, widows and refugees around the world, with “exemplary executions”, remaining in Russia’s war practice since Lenin, and with many other atrocities, specific to a war. “The actors of this armed conflict were, from the left of the Dniester, the directors of enterprises, the employees of the enterprises, the 14th army, foreign paramilitary forces, various well-armed Cossacks, who had a military superiority compared to the law enforcement forces of the Republic of Moldova. It is not by chance that the initiative belongs to them, they challenged the constitutional forces not only in March 1992, but also in November-December 1991, when the Declaration of Independence of the Republic of Moldova was already adopted. The events took place as in the case of a classic war because the forces on the left of the Dniester were well armed, the constitutional forces were less armed.

The situation worsened even more starting from February 2022, when the war of aggression launched against Ukraine went into a new, much more barbaric phase. Paradoxically, the political leadership of the Russian Federation tries in the most cynical way to justify its war crimes committed against the population of Ukraine and threatens the international community with the outbreak of the third world war and the use of weapons of mass destruction in case Ukraine does not capitulate. A despotism we have never seen before, which shocked the civilized countries of the world. Under these conditions the Ukrainian people defend their country at the cost of thousands of human lives. Obviously, the Russian troops did not expect such resistance from the Ukrainian Army. Thus, in order to compensate for the enormous losses among the Russian military, the leaders of the Kremlin made the decision to send to the battlefield criminals illegally released from the detention facilities of the Russian Federation. We cannot exclude the fact that convicts released from detention facili-

detenție ale Federației Ruse. Nu putem exclude faptul că pe frontul din Ucraina ajung și condamnați eliberați din instituțiile de detenție aflate sub controlul temporar al regimului secesionist de la Tiraspol, unde la moment sunt dislocate trupe de ocupație rusă. Se știe că la comandă politică, angajații sistemului penitenciar din Rusia aplică tortura și tratamentele inumane și degradante față de deținuții, care refuză să participe la războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Această tactică de a trimite infractori eliberați licit din detenție pe front a fost folosită de către Federația Rusă și împotriva Republicii Moldova în anul 1992, la scurt timp după destrămarea URSS. Autorii români Cristian Popișteanu și Dorin Matei îl citează pe Henry Kissinger, fost secretar de stat al SUA, care a trecut în revistă cauzele prăbușirii URSS: „Nici o putere mondială nu s-a dezintegrat vreodată atât de total și de rapid, fără să fi pierdut un război. Imperiul sovietic a eșuat în parte pentru că propria lui istorie l-a tentat în mod inexorabil către o extindere dincolo de posibilități. Statul sovietic s-a născut împotriva tuturor evidențelor și a reușit apoi să supraviețuiască războiului civil, izolării și unei suite de lideri abominabili...Ruptura fatală pentru acest imperialism umflat a fost provocată de faptul că liderii sovietici au pierdut simțul proporțiilor pe drum, supraestimând capacitatea sistemului sovietic de a consolida realizările obținute, atât pe cele militare, cât și pe cele economice, și uitând că ei se luau la luptă, practic, cu toate celelalte mari puteri, pornind de la o bază slabă. Liderii sovietici n-au putut accepta vreodată nici că sistemul lor era iremediabil deficitar în ceea ce privește capacitatea sa de a genera inițiativă și creativitate; că într-adevăr, Uniunea Sovietică, în ciuda puterii militare, rămânea încă o țară foarte înapoiată” [2, pag.44]. Despre nivelul de civilizație a acestui imperiu ne vorbesc condițiile de detenție dezastruoase din cadrul miilor de închisori deschise pe un imens teritoriu, în care erau deținuți nu doar criminalii de drept comun, ci și persoanele care criticau deschis puterea sovietică. Pentru a susține acțiunile criminale ale regimului comunist, criminologii sovietici declarau: „Infracțiunea și pedeapsa sunt strâns legate între ele și interdependente. Astfel că toate persoanele ce au comis crime, trebuie trase la răspundere penală....”, Criminalul, scrie I.I.Karpeț,

ties under the temporary control of the secessionist regime in Tiraspol, where Russian occupation troops are currently stationed, also arrive on the Ukrainian front. It is known that on political orders, employees of the Russian prison system apply torture and inhumane and degrading treatment to prisoners who refuse to participate in the war of aggression against Ukraine. This tactic of sending released criminals to the front was used by the Russian Federation against the Republic of Moldova in 1992, shortly after the collapse of the USSR. Romanian authors Cristian Popișteanu and Dorin Matei quote Henry Kissinger, former US State Secretary, who reviewed the causes of the collapse of the USSR: “No world power has ever disintegrated so completely and so rapidly without losing a war. The Soviet empire failed in part because its own history inexorably tempted it toward expansion beyond possibility. The Soviet state was born against all odds and then managed to survive civil war, isolation and a succession of abominable leaders... The fatal break for this bloated imperialism was caused by the fact that the Soviet leaders lost their sense of proportion along the way, overestimating the ability of the Soviet system to consolidate the achievements, both military and economic, and forgetting that they were fighting, basically, with all the other great powers starting from a weak base. Soviet leaders could never accept that their system was hopelessly deficient in its ability to generate initiative and creativity; that indeed the Soviet Union, despite its military power, still remained a very backward country” [2, p.44]. The disastrous conditions of detention in the thousands of open prisons on a huge territory, in which not only ordinary criminals but also people who openly criticized the Soviet power were detained, tell us about the level of civilization of this empire. To support the criminal actions of the communist regime, Soviet criminologists declared that: “Crime and punishment are closely related and interdependent. Therefore, all persons who have committed crimes must be held criminally liable... “The criminal - writes I.I. Karpeț - is a man who, under the conditions of socialism, opposes society and public interests” [3, p.11]. In the specialized books published in the early 1970s in the USSR, it is mentioned that: “During the years of Soviet power, especially in the 1930s and in the last 8-10 years, correctional labor institutions have

este un om care în condițiile socialismului se opune societății și intereselor obștești” [3, pag.11]. În cărțile de specialitate editate la începutul anilor '70 în URSS se menționează că „În anii puterii sovietice, mai ales în anii 30 și în ultimii 8-10 ani, instituțiile de corecție prin muncă au acumulat o vastă experiență pozitivă în lucrul educativ cu deținuții” [4, pag.6]. Ulterior, în memorii, mulți autori au descris o altă realitate declarând: „Din timpul represiei staliniste în sistemul instituțiilor de corecție prin muncă ale MAI al URSS, practic nimic nu s-a schimbat...Celule umede și întunecoase, hârdaie puternic mirositoare - condiții insuportabile. Oamenii nu erau asigurați cu hrană, haine, încălțăminte și medicamentele necesare...Celulele erau echipate cu hârdaie (bac în care se adunau masele fetide în urma satisfacerii necesităților fiziologice de către condamnați) ...unul în fața altuia acolo unde dorm și iau masa” [5, pag.62]. Regimul de detenție era riguros: „Condamnații sancționați cu izolare disciplinară pentru o perioadă de până la 15 zile, până la expirarea termenului nu erau asigurați cu hrană în fiecare zi ci doar peste o zi...Doar începând cu anul 1971 instituțiile penitenciare au început să proiecteze camere pentru uscarea hainelor, pentru păstrarea coletelor și pachetelor cu provizii ale condamnaților. Au fost proiectate băi, cluburi și cantine...” [5, pag.64-65]. Asistența medicală era sub orice nivel: „La sfârșitul anilor '70 - începutul anilor '80 situația a devenit critică în instituțiile de corecție prin muncă din cauza numărului mare de condamnați contaminați cu tuberculoză. Această problemă a ajuns în atenția Ministerului Sănătății al URSS, care a informat conducerea statului că instituțiile de detenție din cadrul MAI al URSS sunt un focar de infecție pentru toată populația” [6, pag.77]. La începutul mileniului trei s-a aflat că unii condamnați care lucrau la întreprinderi militare secrete au fost supuși fără știrea lor la experimente medicale. De regulă, deținuții nu erau informați despre pericolele la care erau expuși în timpul muncii la asemenea obiective. Totodată, nu cunoșteau nici faptul că unele penitenciare erau dislocate în edificiile fostelor unități militare de rachete strategice, care au fost lichidate în urma optimizărilor: „Închiderea unor mine în care se păstrau rachetele balistice a avut loc în urma semnării acordului OSV-1. Fiecare obiect era

accumulated a vast positive experience in educational work with prisoners” [4, p.6]. Later in memoirs many authors described another reality stating that: “Since the Stalinist repressions in the system of labor correctional institutions of the MIA of the USSR, practically nothing has changed... Damp and dark cells, strong-smelling “hardwood” - unbearable conditions. People were not provided with food, clothes, shoes, and the necessary medicines... The cells were equipped with boxes “Bac in which the fetid masses gathered after satisfying the physiological needs of the convicts” ...one in front of the other where they sleep and serve meals”. [5, p.62] The detention regime was rigorous: “Convicts sanctioned with disciplinary isolation for a period of up to 15 days, until the expiration of the term, were not provided with food every day but only after one day... Only starting from 1971, penitentiary institutions began to design rooms for drying clothes, for keeping parcels and packages of supplies, of convicts. Baths, clubs and canteens were designed...” [5, p.64-65] The medical assistance was below any level: “In the late 1970s - early 1980s the situation became critical in correctional labor institutions due to the large number of convicts contaminated with Tuberculosis. This problem came to the attention of the Ministry of Health of the USSR, which informed the state leadership that the detention facilities within the Ministry of Health of the USSR constitute a source of infection for the entire population”. [6, p.77] At the beginning of the third millennium it was discovered that some convicts working for secret military enterprises were subjected to medical experiments without their consent. As a rule, the prisoners were not informed about the dangers to which they were exposed during the work on such objects. At the same time, they did not know about the fact that some prisons were located within the buildings of the former strategic missile military units, which were liquidated following the optimizations: “The closure of some mines where ballistic missiles were kept, took place following the signing of the OSV-1 agreement. Each object was nothing more than sources of financial norms buried in the ground”. [5, p.76] The administration of the penitentiary system did not have the financial means to provide appropriate medical assistance to these convicts. Consequently, some of them died shortly after being released from

nu altceva decât o sursă enormă financiară îngropată în pământ” [5, pag.76]. Administrația sistemului penitenciar nu dispunea de mijloace financiare pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare acestor condamnați. Astfel, unii dintre ei la scurt timp după eliberare din detenție decedau. În multe penitenciare au avut loc revolte care au fost înăbușite de către organele represive în mod violent. Pentru a ține sub control masele de condamnați se organizau ore de educație ideologică, în cadrul cărora aceștia erau „reeducați”. În materialele didactice destinate cadrelor din sistemul penitenciar se regăsesc următoarele indicații: „Dacă nu vom desfășura calitativ procesul de educație ideologică în rândul deținuților, aceștia nu vor ști cum să se orienteze în situații dificile. Un condamnat, care nu are o pregătire ideologică suficientă, eliberându-se din detenție se poate confrunta cu momente care îi pot crea iluzia că adevăr nu există și în asemenea situație va încerca să-și creeze viitorul conform noilor sale convingeri” [7, pag.32]. În realitate, procesul de reeducare a condamnaților avea scopul de a restructura modul lor de gândire. Aceștia erau obligați să citească literatură de propagandă marxist-leninistă. Asistau la lecții de istorie a partidului comunist, pentru a deveni adevărați activiști. Un exemplu elocvent este ghidul metodic tipărit de către Direcția Instituțiilor de corecției prin muncă a MAI al RSSM, în care se dădeau indicații cum să fie amenajate sălile pentru educația ideologică: „Pentru condamnați: ...Stand consacrat aniversării a 60 de ani de la formarea RSS Moldovenească. Stand care propagă realizările puterii sovietice. Stand dedicat vieții și activității lui V.I.Lenin. Lozinci și pancarte cu fraze din lucrările celebrităților sovietice, care au impact educativ asupra condamnaților...Pentru angajați: Stand dedicat vieții și activității lui V.I.Lenin. Stand „Biroul politic al CC PCUS”. Stand „Realizarea hotărârilor congresului al XXIV-lea al PCUS”, Stand cu materiale dedicate Plenarei CC al PCUS din Decembrie (1973) și Adresarea Comitetului Central al PCUS către partid și popor.... Harta politică a lumii...” [8, pag.12]. Pe acest fundal erau interzise discuțiile cu privire la nelegulile și corupția din sistemul penitenciar sovietic. De menționat că în aceeași perioadă a avut loc un incident foarte grav în RSS Azerbaidjan. Din informația publicată la începutul mi-

detention. Riots took place in many penitentiaries and were violently suppressed by the repressive authorities. In order to keep the masses of convicts under control, ideological education lessons were organized during which they were “re-educated”. The following indications can be found in the didactic materials intended for staff of the penitentiary system: “If we do not qualitatively carry out the process of ideological education among prisoners, they will not know how to orient themselves in difficult situations. A convict, who does not have sufficient ideological training, being released from detention may face moments that can create the illusion that truth does not exist, and in such a situation he will try to create his future according to his new beliefs.” [7, p.32] In reality, the process of convicts’ re-education was intended to restructure their way of thinking. They were forced to read Marxist-Leninist propaganda. They were attending Communist Party history lessons to become real activists. An eloquent example is the methodical guide printed by the Department of Labor Correctional Institutions of the MIA of the USSR in which instructions were given on how to set up the rooms for ideological education: “For the convicts: ... Board dedicated to the 60th anniversary of the formation of the Moldavian Soviet Socialist Republic. Board, which propagates the achievements of Soviet power. Board, dedicated to the life and work of V.I. Lenin. Slogans and placards with phrases from the works of Soviet celebrities, which have an educational impact on the convicts... For the employees: Board, dedicated to the life and work of V.I. Lenin. Board “Political Bureau of the Central Committee of the CPSU”. Board “Implementation of the decisions of the XXIV congress of the CPSU”. Stand with materials dedicated to the Central Committee Plenum of the CPSU in December (1973) and the Discourse of the Central Committee of the CPSU to the Party and the People.... Political map of the world...”. [8, p.12] Against this background, discussions about the irregularities and corruption within the Soviet prison system were forbidden. It should be noted that during the same period a very serious incident took place in the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. From the information published at the beginning of the third millennium, it appears that in 1978: “An employee from a labor correctional colony in Shusha submitted several reports to the leadership of the

leniului trei, reiese că în anul 1978 „Un angajat din cadrul unei colonii de corecție prin muncă din or. Șușe a înaintat câteva rapoarte conducerii instituției în care solicita să-i fie permis transferul la serviciu în alt oraș, invocând motive familiale. Pentru a soluționa problema, șeful a cerut drept recompensă ilicită de la subaltern o sumă mare de bani. Angajatul nu avea asemenea posibilități materiale și pentru a soluționa problema conform legislației a depus mai multe plângeri în adresa Ministrului de Interne al republicii. Spre regret, toate aceste petiții au fost redirecționate conducerii instituției din orașul Șușe, care nemijlocit era vizată în plângeri. Ajungând la culmea disperării, angajatul a luat arma din dotare și, părăsind postul de serviciu, s-a deplasat în or. Bacu. A intrat în sediul ministerului Afacerilor Interne, a pătruns cu forța în cabinetul ministrului Arif Geidarov și l-a omorât, trăgând direct asupra acestuia câteva focuri din armă. La scurt timp au fost omorâți și doi locuitori ai ministrului. După ce a săvârșit omorul, atacatorul, apropiindu-se de fereastră, s-a împușcat în tâmplă. Activitatea MAI al RSS Azerbaidjan a fost blocată pentru o perioadă de timp” [9, pag.49]. Asemenea cazuri nu erau mediatizate în presă, iar criminologii sovietici se temeau să intervină cu comentarii pe marginea unor astfel de subiecte în lucrările lor. Cu certitudine, activitatea instituțiilor penitenciare era supravegheată de organele procuraturii și de KGB. Serviciile secrete racolau informatori din rândul condamnaților și deseori îi foloseau și după executarea pedepsei de către aceștia. La sfârșitul anilor '80 unii condamnați au fost eliberați din detenție în urma actului de amnistie, consacrat aniversării a 70-a de la Revoluția socialistă din anul 1917. De remarcat că la solicitarea KGB-ului au fost amnistiate multe persoane cu trecut dubios, cărora ulterior li s-a asigurat posibilitatea să emigreze din URSS. Acest fapt colateral este confirmat și de fostul șef al KGB al RSSM, generalul G. Volkov care, justificându-se, afirma precum că „Reprezentanții serviciilor speciale americane au început să lanseze zvonuri, că în mediul imigranților serviciile secrete sovietice au infiltrat recidiviști cu experiență („mafia rusă”), care special se eliberează din închisori și lagăre. Aceștia își i-au nume de familie evreiești și ulterior provoacă mari probleme poliției americane” [10, pag.194]. Din informația publicată de autorii

institution in which he requested to be allowed to transfer to work in another city, making reference to the family reasons. To solve the problem, the chief demanded a large sum of money as an illicit reward from the subordinate. The employee did not have such material possibilities and in order to solve the problem according to the law, he submitted several complaints to the Minister of the Interior of the Republic. Unfortunately, all these petitions were forwarded to the leadership of the institution in the city of Shusha, which was directly targeted in the complaints. Reaching the peak of desperation, the employee took the weapon from the equipment and left the work station and moved to the city of Baku. He entered the headquarters of the Ministry of Internal Affairs, forced his way into the cabinet of Minister Arif Geidarov and killed him, firing several shots directly at him. Shortly after, two deputies of the minister were also killed. After committing the murder, the attacker approached the window and shot himself into the temple. The activity of the MIA of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic was blocked for a period of time”. [9, p.49] Such cases were not reported in the press, and Soviet criminologists were afraid to comment on such subjects in their works. With certainty, the activity of the penitentiary institutions was supervised by the prosecutor's office and the KGB. The secret services collected informants from among the convicts and often used them even after they had served their sentences. At the end of the 80s, some convicts were released from detention following the amnesty act dedicated to the 70th anniversary of the Socialist Revolution of 1917. It should be noted that at the request of the KGB, many people with a dubious past were amnestied, who were later given the opportunity to emigrate from the USSR. This collateral fact is also confirmed by the former head of the KGB of the USSR, General G. Volkov, who justified himself by saying that: “The representatives of the American Special Services began to launch rumors, that in the environment of immigrants, the Soviet Secret Services infiltrated recidivists with “Russian mafia” experience, who were specially released from prisons and camps. They take Jewish surnames and later cause big problems for the American police”. [10, p.194] From the information published by the Soviet authors, it appears that after the collapse of the USSR, the number of convicts who escaped from detention

sovietici reiese că după destrămarea URSS a crescut semnificativ numărul condamnaților care au evadat din instituțiile de detenție: „Totodată, s-a constatat că procesul de căutare a acestor persoane pe teritoriul altor țări a devenit mult mai dificil. Astfel, a apărut necesitatea stringentă de a perfecționa legislația execuțional penală” [11, pag.27]. Cu părere de rău, unii condamnați, care au evadat din închisorile dislocate în Rusia, au ajuns în Republica Moldova. Pentru a scăpa de pedeapsă aceștia, în primăvara anului 1992, s-au alăturat structurilor paramilitare ale regimului secesionist de la Tiraspol și în comun cu militarii armatei a 14-a a Federației Ruse au atacat organele constituționale ale Republicii Moldova, declanșând războiul de la Nistru. Nu putem nega faptul că pe parcursul istoriei au avut loc cazuri când, în timpul calamităților naturale, condamnații au fost eliberați pentru o perioadă de timp ca să acorde ajutor familiilor. Au fost cazuri când condamnații au participat la războaie de apărare. Însă Federația Rusă, sfidând normele de drept și normele morale, a folosit criminalii în calitate de carne de tun în războiul de agresiune din 1992, instigându-i să comită crime împotriva conaționalilor noștri. De partea invadatorilor au mai participat și unitățile de cazaci sosite din Rusia. E greu de înțeles din care cauză cazacii au acordat sprijin regimului de la Tiraspol. Liderii separatiști erau exponenți ai regimului totalitar comunist și luptau pentru readucerea la putere a acestui regim, la comanda căruia pe timpuri a fost lichidată căzăcimea. Se știe că „bolșevicii, obținând victorie în războiul civil, au supus represiei fără precedent căzăcimea pentru a o lichida definitiv” [12, pag.244]. Aceiași autori recunosc că cazacii, „Fără a aștepta că fie recunoscuți oficial, au participat activ la lupte în „zonele fierbinți” (un exemplu elocvent este participarea lor la lupte în Transnistria)” [12, pag.244]. Cronica acelor evenimente o aflăm de la generalul Victor Gusleacov, care a făcut următoarele însemnări în memoriile sale: „La 25 iunie, ora 08:45, am avut o conversație cu sursa informativă din brigada de rachete, care a comunicat că la Tiraspol s-a adunat un număr mare de soldați(cazaci și soldați din gardă)... În componența echipelor formate erau înrolate multe persoane care au venit din Rusia, cu certificate eliberate din închisoare. E de remarcat faptul că persoanele

institutions increased significantly: “At the same time, it was found that the process of searching for these people on the territory of other countries has become much more difficult. Thus, there was an urgent need to improve the criminal enforcement legislation”. [11, p.27] Unfortunately, some convicts who escaped from Russian prisons arrived in the Republic of Moldova. In order to escape punishment, during the spring of 1992 they joined the paramilitary structures of the secessionist regime in Tiraspol and together with the soldiers of the 14th army of the Russian Federation attacked the constitutional bodies of the Republic of Moldova triggering the Dniester war. We cannot deny the fact that throughout history there have been cases when during natural calamities convicts were released for a period of time to provide relief to their families. There were cases when convicts participated in defensive wars. But the Russian Federation in defiance of law and moral norms used criminals as cannon fodder in the war of aggression in 1992 inciting them to commit crimes against our countrymen. Cossack units arrived from Russia also participated on the side of the invaders. It is difficult to understand why the Cossacks supported the Tiraspol regime. The separatist leaders were exponents of the communist totalitarian regime and fought for the return to power of this regime, under whose command the fallacy was liquidated. It is known that: “the Bolsheviks, winning the civil war, subjected the Cossacks to unprecedented repression in order to liquidate them once and for all”. [12, p.244] The same authors admit that the Cossacks: “Without waiting to be officially recognized, they actively participated in the fighting in the “hot zones” (an eloquent example is their participation in the fighting in Transnistria)”. [12, p.244] We learn the chronicle of those events from General Victor Guslyakov, who made the following notes in his memoirs: “On June 25, at 08:45 we had a conversation with the information source from the missile brigade, who communicated that a large number of soldiers had gathered in Tiraspol (Cossacks and Guardsmen) ... The formed teams included many people who came from Russia, with certificates released from prison. It is worth noting that people convicted and released from prisons in Russia participated in the fighting until June 24, 1992. During the capture of the guard barracks, we found supporting documents about the participation in

condamnate și eliberate din locuri de detenție din Rusia au participat la lupte până la 24 iunie 1992. În timpul capturării cazărmii gărzii am găsit documente justificative despre participarea în grupurile armate ilegale ale cetățenilor ruși, inclusiv și cei eliberați din închisoare înainte de termen. Astfel de certificate am găsit și la cei uciși în apropierea posturilor noastre. Toate aceste documente au fost transmise Ministerului de Interne pentru prezentarea lor în continuare conform destinației” [13, pag.121]. În același timp, din închisorile dislocate în Federația Rusă condamnații continuau să evadeze. Autorul V.Sokolov afirmă că „Principala cauză a evadărilor din instituțiile penitenciare dislocate în regiuni îndepărtate, specializate în prelucrarea lemnului, este neglijența efectivului ce asigură paza condamnaților. O altă problemă este lipsa personalului pentru asigurarea pazei și faptul că mulți militari din aceste subdiviziuni se „apropie” prea mult de condamnați. Astfel, în baza înțelegerii prealabile cu militarii ce asigurau paza instituției, au fost săvârșite 19 evadări...În a doua jumătate a anului 1992 au fost repatriați în statele CSI 22 mii de condamnați...Totodată, am depistat că administrația unor instituții penitenciare a încetat să mai considere evadările drept incidente excepționale și nu întreprindea măsuri pentru reținerea persoanelor...O altă problemă a apărut în urma modificării legislației în baza căreia condamnații puteau beneficia de concediu de scurtă durată. În primele patru luni ale anului 1992 de acest drept au beneficiat 12 mii de condamnați, dintre care 2 mii au avut posibilitatea să petreacă concediul la domiciliu. Câțeva zeci din rândul acestora nu s-au întors în instituțiile penitenciare din diferite motive. [14, pag.29]. În timpul cercetărilor am constatat că nimeni din rândul savanților ruși nu a publicat date statistice cu privire la participarea condamnaților eliberați ilicit din instituțiile de detenție ale Federației Ruse la acțiunile militare împotriva Republicii Moldova. Nu au recunoscut că aceștia au comis omoruri, violuri, jafuri, răpiri de persoane și alte atrocități împotriva populației civile. Doar atunci când grupările criminale au început să vândă armament pe piața neagră, autorii ruși V.Eminov și I.Mațkivici au sesizat publicul despre pericolele generate de regiunile separatiste, afirmând că printre acestea se numără și „Republica nis-

illegal armed groups of Russian citizens, including those released from prison before the deadline. We also found such certificates on those killed near our posts. All these documents were sent to the Ministry of Interior for their further presentation according to their destination”. [13, p.121] At the same time, convicts continued to escape from prisons located in the Russian Federation. The author V. Sokolov states that: “The main cause of escapes from penitentiary institutions located in remote regions, and specialized in wood processing, is the negligence of the staff that ensures the guarding of the convicts. Another problem is the lack of personnel to provide security and the fact that many soldiers in these subdivisions get “too close” to convicts. Thus, on the basis of the prior agreement with the soldiers who were guarding the institution, 19 escapes were carried out ... In the second half of 1992, 22 thousand convicts were repatriated to the CIS states ... At the same time, we found that the administration of some penitentiary institutions stopped considering escapes as exceptional incidents and did not take measures to detain people ... Another problem arose as a result of the amendment of the legislation on the basis of which convicts could benefit from short-term vacation. In the first four months of 1992, 12 thousand convicts used this right, of which 2 thousand had the opportunity to spend their leave at home. Several dozens of them did not return to the penitentiary institutions for various reasons”. [14, p.29] During the research we found that no one from among Russian scholars published statistical data on the participation of convicts illegally released from the detention institutions of the Russian Federation in military actions against the Republic of Moldova. They did not admit that they committed murders, rapes, robberies, kidnappings and other atrocities against the civilian population. Only when criminal groups started selling weapons on the black market, Russian authors V. Eminov and I. Matkivich warned the public about the dangers generated by the separatist regions, stating that among them are: “The Dniester Republic that produces armaments and illegally sells it on the market of the Russian Federation”. [12, p.133] Many employees of the national police were also killed with such weapons. Among the victims there is the MIA retired of the Republic of Moldova, police platoon leader Ștefan Crăciun, who

treană, care produce armament și ilicit îl vinde pe piața din Federația Rusă” [12, pag.133]. Cu astfel de armament au fost omorâți și mulți angajați ai poliției naționale. Printre victime se numără pensionarul MAI al Republicii Moldova, plutonierul de poliție Ștefan Crăciun, care a fost omorât cu cruzime pe data de 01.04.1992. „În timpul investigațiilor s-a constatat că plutonierul Ștefan Tudor Crăciun a început activitatea în OAI după satisfacerea serviciului militar în termen. A fost un angajat disciplinat, fiind menționat cu distincții departamentale. O perioadă din carieră a activat în calitate de polițist șofer pe transport special(dubiță), transportând, conform legislației, persoanele reținute pentru comiterea infracțiunilor. Deci, a participat de nenumărate ori la escortarea persoanelor care erau membri ai unor grupări criminale, printre care și recidiviști care terorizau populația. Ulterior, în timpul războiului de pe Nistru din anul 1992, unii dintre acești condamnați au fost eliberați din penitenciarele din raioanele de est ale Republicii Moldova și s-au înscris în bandele de cazaci, în rândul cărora erau deja multe persoane eliberate din închisorile din Federația Rusă. Anume la denunțul persoanelor cu trecut criminal a fost răpit plutonierul Ștefan Crăciun, care locuia în apartamentul său din or.Dubăsari. Acesta a fost supus torturii și ulterior împușcat. Martorii spun că cadavrul avea urme a 21 de gloanțe. Se consideră că a fost un act de răzbunare, iar cadavrul l-au aruncat la marginea satului, pentru a transmite un mesaj tuturor polițiștilor care apără integritatea și independența Republicii Moldova”[15, pag.87-88]. Bandele de infractori au omorâți și alți polițiști, printre care Vasile Purici, Vasile Cebanu, ultimul răpit de la domiciliu. etc. În memorii generalul V.Gusleacov publică următoarea informație: „La 11 iulie, pe strada Zavodskaiia, „gardii” l-au arestat pe maiorul de poliție Perju Iu.P., care se deplasa cu automobilul personal. La 12 iulie cadavrul lui cu 2 gloanțe în cap a fost depistat la gunoiștea satului Parcani, Slobozia. În zilele următoare în același mod au fost omorâți foștii colaboratori ai SOP Pavliuc și Caușnean”[13, pag.20]. Mulți infractori au aderat la structura paramilitară condusă de un fost ofițer sovietic în rezervă, Iu.Kostenko, despre activitatea criminală a căruia generalul V.Gusleacov oferă următoarea informație: „În raioanele luate sub control de

was brutally murdered on 04/01/1992. “During the investigations, it was found that platoon leader Ștefan Tudor Crăciun started working in the OAI after completing his military service within. He was a disciplined employee, being mentioned with departmental awards. For a period of his career, he worked as a policeman driving a special transport (van), transporting people arrested for committing crimes according to the law. So, he participated countless times in escorting people who were members of criminal groups, including recidivists who terrorized the population. Later, during the war on the Dniester in 1992, some of these convicts were released from the penitentiaries in the eastern districts of the Republic of Moldova and joined the Cossack gangs, among which there were already many people released from prisons in the Russian Federation. Namely, at the denunciation of people with a criminal past, platoon leader Ștefan Crăciun, who lived in his apartment in the city of Dubăsari, was kidnapped. He was subjected to torture and later shot. Witnesses say the body had traces of 21 bullets. It is considered that it was an act of revenge, and they threw the body at the edge of the village, to send a message to all the policemen who defend the integrity and independence of the Republic of Moldova”. [15, p.87-88] Criminal gangs also killed other police officers, including Vasile Purici, Vasile Cebanu, the last kidnapped from his home, etc. In his memoirs, General V. Guslyakov publishes the following information: “On July 11, on Zavodskaiia street, the “guards” arrested the police major Perju Iu.P., who was traveling in his personal car. On July 12, his body with 2 bullets in the head was found in the landfill of Parcani village, Slobozia. During the following days, former SOP employees Pavliuc and Caușnean were killed in the same way”. [13, p.20] Many criminals joined the paramilitary structure led by a former Soviet officer in reserve Iu. Kostenko, about whose criminal activity General V. Guslyakov provides the following information: “Terror was unfolding in the districts taken under control by the guards, Cossacks and other military formations. Under the pretext of fighting terrorists and snipers, ordinary citizens were shot without trial and investigation. Particularly, in the boat station area, Kostenko’s followers killed about 200 people. Many townspeople have disappeared without a trace and their fate remains unknown until now. Inci-

către gardiști, cazaci și alte formațiuni militare se desfășura teroarea. Sub pretextul luptei cu teroriștii și lunetiștii, cetățenii erau împușcați fără judecată și cercetare. Numai în regiunea stației de bărci, adepții lui Kostenko au omorât circa 200 de oameni. Mulți orășeni au dispărut fără urmă și soarta lor rămâne necunoscută. De altfel, poliția continuă să-i caute. Anume din aceste raioane au pornit coloanele de refugiați, care până astăzi nu pot să se reîntoarcă la baștină” [13, pag.21-22]. Aceleași lucruri le confirmă în memorii și generalul Ion Costăș: „Din datele pe care le-am primit de la comandamentul militar al Transnistriei, colonelul M.Bergman, de la reprezentanții structurilor orășenești și de la lucrătorii de poliție din orașul Bender, reiese că I.A.Kostenko a primit în gardă o mulțime de recidiviști, comunicau autorii raportului. O parte dintre gardiști, în principal cei din proximitatea lui Kostenko, se ocupau cu furturi și tâlhării, îi deposedau în mod ilegal pe cetățeni de mijloacele de transport...Conform datelor furnizate reprezentanților „Memorialului” într-o discuție privată de către o persoană oficială din republica nistreană, I.N.Smirnov este cel care nu a permis demiterea lui Kostenco din funcția de șef al gărzii transnistrene” [16, pag.463-464]. Așadar, „Aflat sub protecția liderilor separatismului, Kostenco personal a organizat atacuri asupra apartamentelor cetățenilor în scopul însușirii de bani și valori, personal conducea torturarea deținuților și omorârea cetățenilor și polițiștilor. Armele retrase de la colaboratorii de poliție erau ulterior comercializate criminalilor. În plus, pe lângă batalionul gărzii, el a creat o unitate specială de 37 de persoane, completată integral de persoane anterior condamnate, în frunte cu autoritatea criminală ”Poloșa”.

Conform listelor gărzii, aceste persoane nu figurau oficial. Ei erau înarmați și primeau de la Kostenco salarii, locuiau separat de soldații din gardă în incinta școlii feroviare și executau doar ordinele personale ale lui Costenco” [13, pag.64]. Fostul comandant al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială ”Fulger” a MAI, generalul Anton Gamurari, își amintește că „La Bender participau la luptă și deținuții, nu numai din închisorile din oraș, care purtau chiar uniforme de închisoare în care fuseseră eliberați, cu condiția de a lupta împotriva

dentally, the police are still looking for them. It is from these districts that the columns of refugees started, which until today cannot return to their homeland”. [13, p.21-22] General Ion Costăș confirms the same things in his memoirs: “From the data we received from the military command of Transnistria, Colonel M.Bergman, from the representatives of the city structures and from the police employees of the city of Bender, it appears that I.A. Kostenko received a lot of recidivists in the guard, reported the authors of the communication. Some of the guards, mainly those close to Kostenko, engaged in thefts and robberies, illegally deprived citizens of their means of transport ... According to the data provided to the “Memorial” representatives in a private discussion, by an official from the Dniester Republic, I.N. Smirnov is the one who did not allow the dismissal of Kostenco from the position of head of the Transnistrian Guard”. [16, p.463-464] Consequently: “Being under the protection of separatist leaders, Kostenco personally organized attacks on citizens’ apartments in order to appropriate money and valuables, he personally led the torture of prisoners and the killing of citizens and policemen. Weapons seized from police employees were later sold to criminals. Besides, in addition to the guard battalion, he created a special unit of 37 people, fully completed by previously convicted persons, headed by the criminal authority “Polosha”.

According to the guard lists, these people did not appear officially. They were armed, and received salaries from Kostenco, lived separately from the soldiers of the guard in the premises of the railway school and carried out only Kostenco’s personal orders”. [13, p.64] The former commander of the “Fulger” Special Purpose Police Brigade of the MIA, general Anton Gamurari, remembers that: “At Bender, the prisoners, not only from the city prisons, who even wore the prison uniforms in which they had been released, took part in the fight, on the condition that they would fight against us. Together with Victor Guslyacov, we collected 78 certificates of release from prison from the corpses, which we later presented at a press conference. There were many Russian journalists who were shocked by these facts”. [17, p.430] In the archive materials, documents containing data on persons released from detention, who were in the area of military ac-

noastră. Eu, împreună cu Victor Gusleacov, am strâns de la cadavre 78 de certificate de eliberare din închisoare pe care, ulterior, le-am prezentat la o conferință de presă. Erau mulți jurnaliști ruși, care au fost șocați de aceste fapte” [17, pag.430]. În materialele de arhivă s-au păstrat documente ce conțin date cu privire la persoanele eliberate din detenție, care se aflau în zona acțiunilor militare și luptau de partea regimului separatist de la Tiraspol. În perioada 19-27.06 1992 au fost reținuți:

„Catanoi Serghei Ivanovici. n.12.06.1968, condamnat în anul 1990 în baza Art.145.3 CP, eliberat din detenție pe 27.05.92. Nu lucrează, a fost reținut pe 26.02.92, la ora 18, în curtea blocului cu 9 etaje de pe strada Lenin, or.Bender. Au fost ridicate un automat și trei magazii cu cartușe. S-a înscris în gardă și imediat a fost asigurat cu armament;

Nijelski Valeri Petrovici, n.05.04.59. Anterior condamnat în baza articolului 145 CP. Era echipat cu automat și trei magazii cu cartușe. Arma a primit-o de la Kostenko;

Ivancenکو Serghei Iakovlevici, n. 19.10.66, anterior judecat în 1986 în baza Art.182 CP. Este bănuț de răpirea unui mijloc de transport și efectuarea împușcăturilor în direcția polițiștilor, a fost reținut pe 23.06.1992;

Nica Igor Petrovici n.16.10.61, anterior condamnat în anul 1983 în baza Art. 218 -3 CP. A fost reținut la ora 11, pe 23.06.92, echipat de către gardă cu automat cu două magazii și o grenadă. A primit arma pe 22.06.1992. În timpul reținerii a opus rezistență, deschizând foc asupra polițiștilor;

În instituția OȘC/29/9 se află Meșcereakov Evgheni Stepanovici, n. 1957, (reg. Iujno-Sahalinsk, s. Makarov), anterior condamnat, locuiește în or.Bender;

În Comisariatul de Poliție Căușeni se află Hramov Valeri Anatolievici, n. 1963, Regimentul 183 de gardă, sergent inferior, gardist, anterior a fost condamnat de două ori, locuiește în or.Bender...” [18]. Numărul acestora era mult mai mare: „E de remarcat faptul că persoanele condamnate și eliberate din locuri de detenție din Rusia au participat la lupte până la 24 iunie 1992. În timpul capturării cazărmii gărzii am găsit documente justificative despre participarea în grupurile armate ilegale ale cetățenilor ruși, inclusiv și cei eliberați din închisoare înainte de termen. Astfel de certificate am găsit și

tions and fought on the side of the separatist regime in Tiraspol, were preserved. Within the period of 19-27.06 1992 there were detained:

“Catanoi Serghei Ivanovich, year of birth 12/06/1968, convicted in 1990 under Art. 145.3 of the Criminal Code, released from detention on 27/05/92. Unemployed, was detained on 02/26/92 at 6 p.m. in the yard of the 9-story house on Lenin Street, Bender. A machine gun and three cartridge magazines were picked up. He joined the Guard and was immediately armed;

Nijelskii Valerii Petrovich, year of birth 05/04/59. Previously convicted under Article 145 of the Criminal Code ... He was equipped with a machine gun and three magazines with cartridges. He received the weapon from Kostenko;

Ivancenکو Serghei Iacovlevich, year of birth 19/10/66, previously judged in 1986 based on Art. 182 of the Criminal Code. ... suspected of hijacking a means of transport and shooting of the policemen, was detained on 23/06/1992;

Nica Igor Petrovich, year of birth 16/10/61, previously convicted in 1983 under Art. 218-3 of the Criminal Code. He was apprehended at 11 a.m. on 23/06/92, equipped with automatic gun by the guard with two magazines and a grenade. He received the weapon on 22/06/1992. During the detention, he resisted by opening fire on the policemen;

In the OȘC/29/9 institution there is Meshcheryakov Evghenii Stepanovich, born in 1957 (reg. Yujno-Sahalinsk, village Makarov), previously convicted, lives in the city of Bender;

Hramov Valerii Anatolievich has been situated in the Căușeni Police Station, born in 1963, 183rd Guard Regiment, lower sergeant, guard, previously convicted twice, lives in Bender...” [18] Their number was much higher: “It is worth noting that people convicted and released from prisons in Russia participated in the fighting until June 24, 1992. During the capture of the guard barracks, we found supporting documents about the participation in illegal armed groups of Russian citizens, including those released from prison before the deadline. We also found such certificates on those killed near our posts. All these documents were sent to the Ministry of Interior for their further presentation according to their

la cei uciși în apropierea posturilor noastre. Toate aceste documente au fost transmise Ministerului de Interne pentru prezentarea lor în continuare conform destinației”[13, pag.121]. Unii dintre aceștia au fost reținuți de organele afacerilor interne ale Republicii Moldova. Astfel, în timpul audierilor „Cetățeanul Șalinski a declarat că, după ce a fost condamnat la Sankt-Petersburg la muncă corecțională, în aprilie 1992 s-a deplasat la Tighina pentru a se înrola în formațiunile militare separatiste, pentru a lupta contra poliției moldovenești. S-a prezentat la ”O.S.T.C.”(organ ”sindical”și de luptă a separatiștilor), unde a fost trimis la unitățile de cazaci, l-au înarmat și echipat. De la persoane necunoscute a mai procurat un pistol și cartușe, pe care permanent le purta cu el. A fost reținut la Varnița, la sfârșitul lunii aprilie, fura băuturi spirtoase, săvârșea tâlhării, amenința cu arma populația. În acel răstimp, precum s-a constatat, Șalinski era urmărit de către organele de resort din orașul Sankt-Petersburg pentru eschivarea de la executarea sentinței judecătorești și urma să fie arestat de organele afacerilor interne ale Federației Ruse. Deci, era soldat al Federației Ruse venit pentru ”a apăra republica transnistreană”[19, pag.87-88]. În așa numita „gardă transnistreană” s-au înrolat multe persoane certate cu legea, care pe parcurs terorizau populația: „Sub amenințarea cu folosirea armelor gardienii au intrat în casele cetățenilor, au confiscat bani, bijuterii, forțând victimele să scrie confirmare că au predat de bună voie banii și bijuteriile pentru întreținerea gărzii. Orice indignare echivala cu moartea. Armele – metoda de supunere. Toate persoanele reținute de soldații din gardă au fost bătute, iar unii chiar și-au pierdut viața după metoda lui Kostenco - două împușcături în cap. Persoanele oficiale din Tiraspol și sursele mass-media aflate sub controlul acestora au legalizat aceste acțiuni. Fiecare cetățean omorât era expus ca fiind terorist sau victimă a terorii din partea poliției, în ciuda faptului că în această perioadă nu am folosit niciodată arme. Mai mult decât atât, noi înșine ne aflam în zona înconjurată, și colaboratorii noștri erau supuși terorii din partea grupurilor armate ilegale”[13, pag.53]. Începând cu a doua jumătate a anului 1991, regimul secesionist de la Tiraspol a întreprins nenumărate tentative de a prelua controlul asupra instituțiilor penitenciare dislocate în regiune.

destination”. [13, p.121] Some of them were detained by the internal affairs bodies of the Republic of Moldova. Thus, during the hearings: “The citizen Șalinski declared that, after being sentenced to correctional labor in Saint Petersburg, in April 1992 he went to Tighina to join the separatist military formations, to fight against the Moldovan police. He presented himself at the “O.S.T.C.” (“union” and separatist fighting body), where he was sent to the Cossack units, where they armed and equipped him. From unknown persons, he also procured a pistol and cartridges which he always carried with him. He was detained in Varnița, at the end of April, he was stealing spirits, committing robberies, threatening the population with a weapon. At that time, as it turned out, Shalinski was being pursued by the relevant authorities in the city of Saint-Petersburg for evading the execution of the court sentence and was to be arrested by the internal affairs authorities of the Russian Federation. In such a manner, he was a soldier of the Russian Federation who came to “defend the Transnistrian Republic”. [19, p.87-88] In the so-called “Transnistrian guard” many people who had problems with the law were enlisted, who along the way terrorized the population: “Under the threat of using weapons, the guards entered the citizens’ houses, confiscated the money, jewelry, forcing the victims to write confirmation that they voluntarily handed over the money and jewelry for the maintenance of the guard. Any indignation was equivalent to death. Weapons served as method of submission. All the people detained by the guards were beaten and some even lost their lives according to Kostenco’s method - two shots into the head. Tiraspol officials and media sources under their control legalized these actions. Every citizen killed was exposed as a terrorist or a victim of terror by the police, despite the fact that during this period we never used weapons. Moreover, we ourselves were in the encircled area, and our employees were subjected to terror from illegal armed groups”. [13, p.53] Starting with the second half of 1991, the secessionist regime in Tiraspol made numerous attempts to take control of the prison institutions located in the region. As reported in 1993 by the representative of the prosecutor’s office of the Republic of Moldova, the separatists wanted to control the

După cum relatează în anul 1993 reprezentantul procuraturii Republicii Moldova, separatiștii doreau să controleze următoarele instituții: „colonia de corectare prin muncă nr.2 (CCM-2) din or.Tiraspol (bărbați, regim strict); CCM-8 din or.Bender (bărbați bolnavi de tuberculoză, condamnați la diferite regimuri); spitalul republican de tuberculoză pentru cei condamnați (SRT), pe același teritoriu cu CCM-8), instituția OSC-29/12 din or.Bender, cu izolator de anchetă și pușcărie; instituția de reabilitare socială nr.2 (IRS-2) din satul Glinoaia, raionul Grigoriopol; aici se organizează cursuri de reabilitare socială și tratarea bărbaților de alcoolism). În afară de aceasta, nu departe de zona acțiunilor militare, în s.Speia, Anenii Noi, se află comenduirea pentru reținerea bărbaților, cu suspendarea pedepsei și eliberarea condiționată și atragerea obligatorie la muncă. În pofida opunerii îndelungate a cetățenilor și puterii locale, chiar la Tiraspol, unde majoritatea organelor de stat ale Moldovei au fost silit să-și înceteze activitatea, instituțiile penitenciare lucrau, respectau legile R.M. Abia la sfârșitul lunii mai 1992 CCM-2, IRS-2 au trecut sub jurisdicția puterii din stânga Nistrului” [20, pag.70-80]. Deci, în virtutea situației destul de complicate pentru organele constituționale ale Republicii Moldova, liderii separatiști de la Tiraspol, sprijiniți de militarii armatei 1a 14-a a Federației Ruse, au reușit să preia controlul asupra instituțiilor penitenciare dislocate în or.Tiraspol și localitatea Glinoaia. La puțin timp după aceasta au fost eliberate înainte de termen persoane condamnate și trimise să lupte împotriva cetățenilor Republicii Moldova. De remarcat că au fost înregistrate pierderi umane și în rândul angajaților sistemului penitenciar din regiune: „La începutul lunii iulie, în drum spre casă, a fost omorât un plutonier din pază” [20, pag.80]. Au trecut la o nouă fază de colaborare cu regimul criminal de la Tiraspol și conducătorii instituțiilor dislocate în or.Tighina, invocând faptul că exista pericol pentru viața angajaților și a persoanelor aflate în detenție. În acest context, reprezentantul Procuraturii Republicii Moldova relatează că unii condamnați „s-au adresat administrației și Parlamentului Republicii să intensifice tratativele cu puterile malului stâng, cerând de asemenea, transferarea lor în CCM cu regim special...Administrația a fost nevoită să porceadă de una singură la negocieri. Astfel, a

following institutions: “labor correction colony no. 2 (CCM-2) from the city of Tiraspol (men, strict regime); CCM-8 from the city of Bender (men suffering from tuberculosis, sentenced to various regimes); the Republican Tuberculosis Hospital for Convicts (SRT), (on the same territory as CCM-8), the institution OSC-29/12 in the city of Bender, with a detention center and a prison; social rehabilitation institution no. 2 (IRS-2)(Glinoaia village, Grigoriopol district; social rehabilitation courses and the treatment of alcoholic men have been organized here). Apart from this, not far from the area of military actions, in the village of Speia, Anenii Noi, there is the command for the detention of men, with suspension of punishment and conditional release and mandatory recruitment to work. Despite the long opposition of the citizens and the local government, even in Tiraspol, where most of the state bodies of Moldova were forced to cease their activity, the penitentiary institutions were working, respecting the laws of the Republic of Moldova. Only at the end of May 1992 CCM-2, IRS-2 came under the jurisdiction of the power on the left of the Dniester”. [20, p.70-80] So, by virtue of the rather complicated situation for the constitutional bodies of the Republic of Moldova, the separatist leaders from Tiraspol supported by the soldiers of the 14th army of the Russian Federation managed to take control of the prison institutions located in the city of Tiraspol and the town of Glinoaia. Shortly after that, people convicted and sent to fight against the citizens of the Republic of Moldova were released before the deadline. It should be noted that human losses were also recorded among the employees of the penitentiary system in the region: “At the beginning of July, a platoon sergeant from the guard was killed on his way home”. [20, p.80] The leaders of the institutions located in Tighina moved to a new phase of collaboration with the criminal regime from Tiraspol, citing the fact that there was a danger to the lives of employees and people in detention. Within this context, the representative of the Prosecutor’s Office of the Republic of Moldova reports that some convicts: “they addressed the administration and the Parliament of the Republic to intensify negotiations with the powers of the left bank, also demanding their transfer to the CCM with a special regime... The administration was forced to proceed alone in

fost rezolvată problema încetării focului din partea formațiunilor militare din stânga Nistrului. Drept argument al administrației în această privință a fost faptul că ea poate lăsa instituția sub paza conducerii locale sau să-i elibereze înainte de termen, întrucât ea nu e în stare să le asigure securitatea”[20, pag.80-81]. În realitate, era un joc bine regizat, cu acordul tacit al șefului sistemului penitenciar din Republica Moldova Evgheni Sokolov, pentru a transfera unii condamnați din or.Tighina în instituțiile de sub jurisdicția așa-numitei republici nistrene, pentru a fi eliberați și folosiți ulterior în acțiuni militare. Amintim că Evgheni Sokolov peste puțin timp s-a transferat cu serviciul în Federația Rusă, fiind avansat „pentru merite” în grad de general. Pe parcursul anului 1992 au fost eliberate, după bunul plac al separatiștilor, și unele persoane deținute în cadrul instituției (comandurii) dislocate în satul Speia. Acest lucru îl recunoaște reprezentantul procuraturii A.Volghin, care afirmă următoarele: „...trebuie de menționat că unor deținuți, până la începerea acțiunilor militare, li s-a permis să plece acasă, în conformitate cu legea respectivă. În aceeași zi un condamnat a fost omorât, alții ori că nu au putut să se întoarcă din cauza luptelor, ori că s-au adresat puterii malului stâng să fie internați la IRS-2 din s.Glinoaia. În total, 19 deținuți nu s-au întors la comenduire [13, pag.81]. Din raport se observă cât de superficial erau efectuate investigațiile pe cazul părăsirii neautorizate de către condamnați a instituțiilor de detenție. Despre evoluția evenimentelor și specificul activității ulterioare a acestor instituții au publicat rapoarte și experții Asociației „Promo-LEX”, din care reiese că „Odată cu semnarea Acordului moldo-rus din 21 iulie 1992 de încetare a focului, or.Tighina devine Zonă de Securitate cu regim sporit și este controlat atât de forțele constituționale, cât și de către structurile ilegale. Ulterior, controlul de facto asupra acestei localități a fost preluat practic în totalitate de către structurile ilegale de la Tiraspol. Astfel, penitenciarele nr.8 și nr.12 din Tighina au devenit instrumente de șantaj pentru administrație. Aceste instituții rămân obiectul unor presiuni împotriva autorităților constituționale, care se văd obligate să asigure în condiții dure atât funcționarea normală a instituțiilor, cât și condiții adecvate pentru detenția persoanelor aflate acolo...Mecanismul

the negotiations. Thus, the issue of the ceasefire by the military formations on the left of the Dniester was resolved. As an argument of the administration in this regard, it was the fact that it can leave the institution under the protection of the local leadership or release them before the deadline, since it is not able to ensure their security”. [20, p.80-81] In reality, it was a well-directed game with the tacit agreement of the head of the prison system in the Republic of Moldova, Evgenii Sokolov, to transfer some convicts from the city of Tighina to the institutions under the jurisdiction of the so-called Dniester Republic to be released and later used in military actions. We remind you that Evgheni Sokolov shortly after transferred to the service in the Russian Federation, having been promoted “for merit” to the rank of general. During 1992, some persons detained in the institution (command) located in the village of Speia were also released at the will of the separatists. This is recognized by the representative of the prosecutor’s office A. Volghin who stated the following: “...it should be noted that some detainees, until the start of military action, were allowed to go home, in accordance with that law. On the same day, a convict was killed, others either because they could not return because of the fighting, or because they turned to the left bank power to be interned at IRS-2 in the village of Glinoaia. A total of 19 inmates did not return to command. [13, p.81] The report shows how superficially the investigations were carried out on the case of the convicts leaving the detention facilities without authorization. The experts of the Promo-LEX Association also published reports on the evolution of the events and the specifics of the subsequent activity of these institutions, which show that: “With the signing of the Moldovan-Russian ceasefire agreement of July 21, 1992, the town of Tighina becomes a Security Zone with increased regime and is controlled by both constitutional forces and illegal structures. Later, the *de facto* control over this locality was practically completely taken over by the illegal structures from Tiraspol. Thus, penitentiaries no. 8 and no. 12 in Tighina have become instruments of blackmail for the administration. These institutions remain the subject of pressures against the constitutional authorities, who see themselves obliged to ensure under harsh conditions both

de menținere a păcii, instaurat în regiune după războiul moldo-rus din 1992, nu este capabil să garanteze locuitorilor regiunii drepturi, libertăți, stabilitate și dezvoltare”[21, pag.28]. Așadar, „Instituțiile de detenție” din regiunea transnistreană nu fac parte din sistemul penitenciar al Republicii Moldova. Din aceste considerente, experții susțin că acestea nu sunt altceva decât locuri private (neoficiale) de detenție, unde, datorită impunității totale, au loc încălcări grave ale drepturilor omului, persoanele fiind torturate și ținute fără asistență juridică elementară, asistență medicală și hrană...Autoritățile constituționale sau alte persoane nu au acces liber în aceste instituții, inclusiv organismele internaționale, decât cu permisiunea administrației de la Tiraspol. Prin urmare, detenția persoanelor în instituțiile penitenciare din regiune poate fi considerată de natură privată, unde drepturile fundamentale ale persoanelor aflate acolo sunt lipsite de orice protecție sau garanții. „Sistemul instituțiilor penitenciare” din regiunea transnistreană este format din trei închisori, o colonie pentru minori și o colonie pentru femei. În 2009, în aceste locuri își „ispășeau pedeapsa” 3061 de persoane condamnate. Din surse neoficiale, numărul deținuților ar fi mult mai mare, în special în izolatoarele provizorii, având în vedere suprapopularea acestora”[21, pag.28-29]. După cum am menționat anterior, nu putem exclude faptul că unii condamnați au fost eliberați înainte de termen cu condiția participării lor la războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Se știe că pentru participarea la aceste acțiuni militare au fost mobilizate pe parcursul anilor 2023-2024 peste 100 mii condamnați din Rusia. Numărul lor poate fi mult mai mare, reieșind din datele statistice cu privire la populația penală din această țară. După cum menționează savantul rus E.Tonkov, „Numărul persoanelor aflate în detenție în Federația Rusă este în creștere. La data de 1 ianuarie 2010 în instituțiile sistemului penitenciar, erau deținuți 864 mii de oameni, dintre care 131,4 mii se aflau în 226 izolatoare de urmărire penală și 164 încăperi din cadrul coloniilor, care au statut de izolator de urmărire penală; 723,9 mii erau repartizați în 755 colonii de corecție; 2,8 mii oameni se aflau în 7 închisori; 5,6 mii de minori se aflau în 62 colonii de reeducare prin muncă.

the normal functioning of the institutions and adequate conditions for the detention of the people there... The peacekeeping mechanism, established in the region after the Moldovan-Russian war of 1992, is not capable of guaranteeing rights, freedoms, stability and development to the inhabitants of the region”. [21, p.28] Therefore: The “detention facilities” in the Transnistrian region are not part of the penitentiary system of the Republic of Moldova. For these reasons, experts believe that these are nothing more than private (unofficial) places of detention, where due to total impunity, serious violations of human rights take place, people are tortured and kept without basic legal assistance, medical assistance and food... Constitutional authorities or other persons do not have free access to these institutions, including international bodies, except with the permission of the Tiraspol administration. Therefore, the detention of people in prisons in the region can be considered private in nature, where the fundamental rights of the people are deprived of any protection or guarantees. The “system of penitentiary institutions” in the Transnistrian region consists of three prisons, a juvenile colony and a women’s colony. In 2009, 3,061 convicted persons were “serving their sentence” in these places. According to unofficial sources, the number of detainees would be much higher, especially in temporary detention centers, given their overcrowding”. [21, p.28-29] As mentioned earlier, we cannot rule out the fact that some convicts were released early on condition of their participation in the war of aggression against Ukraine. It is known that over 100 thousand convicts from Russia were mobilized to participate in these military actions during the years 2023-2024. Their number may be much higher, judging from the statistical data on the criminal population in this country. As the Russian scholar E. Tonkov mentions: “The number of people in detention in the Russian Federation is increasing. On January 1, 2010, 864,000 people were detained in the institutions of the penitentiary system, of which 131,400 people were in 226 remand cells and 164 rooms within the colonies, which have the status of remand cells; 723.9 thousand people were assigned to 755 correctional colonies; 2.8 thousand people were in 7 prisons; 5.6 thousand minors were in

În instituțiile de detenție ale sistemului de executare a pedepselor erau deținute 69,1 mii de femei. În cadrul a 11 din 47 colonii de corecție, destinate detenției femeilor, sunt case pentru copii, în care locuiau 846 copii.

În 2467 inspecții pentru executarea pedepselor neprivative de libertate se aflau la evidență 534,4 mii condamnați”[22, pag.39-40].

Același autor publică și alte informații din care reiese că „La 1 ianuarie 2010 mai mult de 90 % dintre persoanele ce erau deținute în izolatoarele de urmărire penală se aflau la evidență medicală, 433,7 mii – în legătură cu diverse maladii, dintre care 72,46 mii - boli psihice, 40,77 mii - tuberculoză formă activă, 55,96 mii - HIV SIDA, 42,47 mii – hepatită virală, 62,04 mii – narcomanie, 26,32 mii - alcoolism. Mai mult de 25 mii dintre condamnați sunt persoane cu diferite grade de dizabilitate”[22, pag.41-42]. Evident că datele statistice au suferit modificări în ultimii ani, datorită eliberării ilicite a unui număr impunător de condamnați, care au fost obligați să participe la războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Nu excludem că unii deținuți au preferat să cadă pe câmpul de luptă decât să moară din cauza rețelilor tratamente aplicate în instituțiile de detenție ale Federației Ruse. Însă majoritatea condamnaților eliberați erau persoane ce nu se caracterizau pozitiv și nu întruneau condițiile prevăzute de lege pentru eliberarea condiționată înainte de termen. Cu părere de rău, asemenea acțiuni au fost autorizate de conducerea politică a țării, fapt care dovedește că în Rusia pedeapsa penală nu-și mai atinge scopul. Nu se restabilește echitatea socială, nu pot fi prevenite infracțiunile din cauza că infractorii eliberați fraudulos din detenție sunt trimiși pe front și încurajați să comită noi infracțiuni împotriva populației din Ucraina. În această ordine de idei, savantul rus A.Briliantov, încă la începutul anilor ’90, a făcut următoarele afirmații: „Legea (art.20 al CP al RSFSR) stipulează că scopul de bază al pedepsei penale este corectarea și reeducarea persoanelor condamnate. Trebuie să recunoaștem că la etapa actuală nicio instituție penitenciară din țară nu poate garanta îndeplinirea acestor sarcini”[23, pag.28-29]. Totodată, e necesar să menționăm că în Federația Rusă continuă să fie încălcate drepturile omului și oponenții politici ajung în detenție în baza dosarelor fabricate și a proceselor judiciare truca-

62 labor re-education colonies.

69.1 thousand women were detained in the detention facilities of the penal system. Within 11 of 47 correctional colonies intended for the detention of women, there are orphanages, in which 846 children lived.

In 2467 inspections for the execution of non-custodial sentences, 534.4 thousand convicts were on record”. [22, p.39-40]

The same author also publishes other information that shows that: “On January 1, 2010, more than 90% of people detained in criminal detention centers had medical records, 433.7 thousand - related to various illnesses, of which 72.46 - mental illnesses, 40.77 forms of active tuberculosis, 55.96 thousand - HIV AIDS, 42.47 thousand - viral hepatitis, 62.04 thousand - drug addiction, 26.32 - alcoholism. More than 25 thousand of the convicts are people with different degrees of disability”. [22, p.41-42] Obviously, the statistical data have undergone changes during the recent years due to the illegal release of a large number of convicts, who were forced to participate in the war of aggression against Ukraine. We do not rule out that some prisoners preferred to fall on the battlefield rather than die due to ill-treatment in the detention facilities of the Russian Federation. But the majority of released convicts were people who were not characterized positively and did not meet the conditions provided by law for conditional release before the deadline. Unfortunately, such actions were authorized by the country’s political leadership, which proves that in Russia criminal punishment no longer achieves its purpose. Social equity is not restored, crimes cannot be prevented because criminals fraudulently released from detention are sent to the front and encouraged to commit new crimes against the population of Ukraine. In this vein, the Russian scientist A.Briliantov made the following statements at the beginning of the 1990s: “The law (art. 20 of the Criminal Code of the Russian Soviet Federative Socialist Republic) stipulates that the basic purpose of criminal punishment is the correction and re-education of convicted persons. We must admit that at the current stage, no penitentiary institution in the country can guarantee the fulfillment of these tasks”. [23, p.28-29] At the same time, it is necessary to mention that in the Russian Federation human rights continue to be violated and political oppo-

te. Se aplică tortura în timpul anchetei penale la fel ca și pe timpul regimului totalitar comunist. În sistemul penitenciar s-au mai păstrat așa numitele închisori „de exterminare”, dislocate în regiuni îndepărtate ale Rusiei, unde din cauza condițiilor antisaniare, lipsei produselor alimentare, a frigului și a prezenței subculturii carcerale, oamenii nu au șanse să supraviețuiască. Foarte puțini condamnați supuși torturii și relelor tratamente reușesc să-și apere drepturile în instanțele de judecată din Federația Rusă. Unele cazuri se regăsesc în hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului. După cum menționează autorul român Corneliu Bîrsan, „...instanța europeană a considerat că reprezintă acte de tortură bătăile și umilintele la care a fost supusă o persoană aflată în detenție în scopul de a o obliga să mărturisească anumite fapte pe care ea nu le comisese (CEDH, 18 ianuarie 2007, Chitayev and Chitayev v/Rusia, nepublicată, Internet, site), loviturile, sufocarea voluntară, electrocutarea controlată și violul suferit de doi deținuți, autorii tuturor acestor acte fiind „agenții statului” din rândurile personalului de supraveghere a închisorii (CEDH, 24 ianuarie 2008, Maslova and Nalbanov v/Rusia, nepublicată, Internet, sit),...” [24, pag.138-139]. Pe acest fundal publicăm afirmațiile autorului rus A.Romașov, care spune: „ Trebuie să recunoaștem că este un proces destul de complicat de a transforma sistemul execuțional penal existent în care predomină pedeapsa și ura, într-un sistem penitenciar modern, sarcinile de bază ale căruia sunt de a-l face pe infractor să se căiască de fapta comisă și să fie pregătit pentru a reveni în societate, ca un cetățean de bună credință” [25, pag.35]. Spre regret, la etapa actuală populația din multe localități ale Rusiei se confruntă cu o nouă problemă: criminalii eliberați ilicit din închisori se întorc la baștină de pe frontul din Ucraina și cer să fie elogiați în calitate de eroi naționali. Printre asemenea „eroi” sunt ucigași, narcomani, violatori etc. Cetățenii se plâng de faptul că sunt impuși să înmormânteze cu onoruri militare persoane controversate, care au murit în timpul acțiunilor militare din Ucraina, însă anterior au comis infracțiuni împotriva consătenilor. Apar și alte probleme legate de participarea infractorilor ruși la războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Cert este că acești infractori nu pot influența situația pe

nents end up in detention on the basis of fabricated files and rigged judicial processes. Torture is applied during the criminal investigation as well as during the communist totalitarian regime. In the penitentiary system, the so-called “extermination” prisons were also kept, located in remote regions of Russia, where due to the unsanitary conditions, the lack of food products, the cold and the presence of the prison subculture, people have no chance to survive. Very few convicts subjected to torture and ill-treatment manage to defend their rights in the courts of the Russian Federation. Some cases can be found in the judgments of the European Court of Human Rights. As the Romanian author Corneliu Bîrsan mentions: “...the European court considered that the beatings and humiliations to which a person in detention was subjected in order to force him to confess to certain acts that he had not committed were acts of torture (ECHR Judgement, January 18, 2007, Chitayev and Chitayev v/Russia, unpublished, Internet, site), the blows, the voluntary suffocation, the controlled electrocution and the rape suffered by two inmates, the authors of all these acts being “state agents” from the ranks of the prison supervision staff (ECHR Judgement, January 24, 2008, Maslova and Nalbanov v/Russia, unpublished, Internet, sit), ...”. [24, p.138-139] On this background, we publish the statements of the Russian author A.Romașov, who says: “It must be admitted that it is quite a complicated process to transform the existing criminal execution system in which punishment and hatred predominate, into a modern penitentiary system, the basic tasks of which are to make the criminal repent of the crime committed and be prepared to return to society as a citizen of good faith”. [25, p.35] Unfortunately, at the current stage, the population of many localities of Russia is faced with a new problem, criminals illegally released from prisons return to their homeland from the front in Ukraine and demand to be praised as national heroes. Among such “heroes” there are murderers, drug addicts, rapists, etc. Citizens complain that they are forced to bury with military honors controversial people who died during military actions in Ukraine, but previously committed crimes against fellow citizens. Other issues are emerging related to Russian criminals’ participation in the war of aggression against Ukraine. It is certain that these criminals cannot influence

câmpul de luptă, însă prezența lor pe front mărește numărul infracțiunilor comise de invadatori împotriva populației civile din Ucraina. La fel au procedat și condamnații eliberați din instituțiile de detenție ale Federației Ruse, care au luptat de partea separatiștilor din Tiraspol. Rolul de bază în timpul luptelor l-a avut Armata a 14-a, formată din militari de carieră și militari în termen, dotată cu tehnică militară și armament performant. La război au participat și detașamente combative compuse din foști militari ai armatei sovietice, care aveau experiență de luptă, constituite de către liderii separatiști cu sprijinul conducerii de la Kremlin. În regiune au sosit din Rusia unități formate din cazaci, cărora li s-au alăturat voluntari din regiunile separatiste Abhazia și Osetia. În același timp, au apărut așa numitele unități de „apărare”, formate din locuitori ai regiunii, forțați să treacă de partea separatiștilor. La acțiunile militare împotriva organelor constituționale ale Republicii Moldova au participat o parte din foștii angajați ai secțiilor Afacerilor Interne din Tighina, Tiraspol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Râbnița Camenca, care au trecut în subordinea regimului secesionist de la Tiraspol. Un rol distructiv l-au jucat reprezentanții serviciilor secrete ale Federației Ruse, care s-au implicat activ să destabilizeze situația în Republica Moldova. Cu această forță militară s-au confruntat apărătorii independenței și suveranității Republicii Moldova, dintre care în jur de 300 au căzut cu moarte de erou. În timpul interviurilor avute cu unii veterani de război, care au luptat împotriva invadatorilor ruși, am constatat că majoritatea infractorilor eliberați din detenție, cu care s-au confruntat apărătorii noștri, nu cunoșteau structura militară, locul și rolul lor pe câmpul de luptă. Printre ei erau indivizi analfabeți, fără educație, care au venit doar pentru pradă de război. De regulă, se ghidau de instincte și experiența criminală. Au fost cazuri când, cuprinși de groază, au deschis foc unii asupra altora. Se regăseau printre ei și indivizi care au dobândit experiență pe câmpul de luptă, pe care ulterior au folosit-o în activitatea criminală. Este imperativ de remarcat că această categorie de persoane a fost adusă în regiune intenționat, pentru a provoca panică în rândul populației care, în baza informației cu privire la atrocitățile comise de aceștia, părăsea în grabă locuințele, abandonând bunurile adunate de o

the situation on the battlefield, but their presence on the front increases the number of crimes committed by the invaders against the civilian population of Ukraine. Convicts released from the detention facilities of the Russian Federation who fought on the side of the separatists in Tiraspol did the same. The basic role during the fighting was played by the 14th Army, made up of career and conscript soldiers, provided with military equipment and high-performance weaponry. Combat detachments composed of ex-servicemen of the Soviet army who had combat experience, formed by the separatist leaders with the support of the Kremlin leadership, also participated in the war. Cossack units arrived in the region from Russia, joined by volunteers from the separatist regions of Abkhazia and Osetia. At the same time, the so-called “defense” units appeared, made up of residents of the region, forced to go over to the side of the separatists. Some of the former employees of the Internal Affairs units from Tighina, Tiraspol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari, Râbnița, Camenca participated in the military actions against the constitutional bodies of the Republic of Moldova, which passed under the secessionist regime from Tiraspol. A destructive role was played by the representatives of the secret services of the Russian Federation, who were actively involved in destabilizing the situation in the Republic of Moldova. The defenders of the independence and sovereignty of the Republic of Moldova faced this military force, of which around 300 fell a hero's death. During interviews with some war veterans who fought against the Russian invaders we found that most of the criminals released from detention that our defenders faced, did not know the military structure, their place and role on the battlefield. Illiterate, uneducated individuals there were among them, who came only for the spoils of war. As a rule, they were guided by instincts and criminal experience. There were cases when in terror they opened fire on each other. Among them there were also individuals who acquired experience on the battlefield, which they later used in criminal activity. It is imperative to note that this category of people was brought to the region intentionally, to cause panic among the population, who, based on the information about the atrocities committed by them, hurriedly left their homes, abandoning the goods they had accumulated over a

viață, fiind nevoiți să se refugieze la rude pe malul drept al Nistrului. Participarea infractorilor la războiul din 1992 de partea regimului secesionist de la Tiraspol dovedește strânsa legătură dintre conducerea politică de la Kremlin și criminalitatea organizată. Astfel, grupările criminale și-au continuat activitatea infracțională și după semnarea Acordului de încetare a focului din 21 iulie 1992. În realitate, după semnarea acestui document războiul a trecut într-o nouă fază, în care deja un rol important îl avea lumea interlopă protejată de regimul secesionist de la Tiraspol și liderii politici din Federația Rusă. Această rețea criminală continuă să mărească șirul victimelor din rândul populației civile și reprezentanților organelor de drept ale Republicii Moldova și la etapa actuală. Un alt factor de insecuritate a populației este prezența în regiune a Armatei a 14-a de ocupație. Cele relatate dovedesc implicarea Federației Ruse în războiul de la Nistru, declanșat în 1992 împotriva Republicii Moldova, și oferă probe cu privire la infracțiunile săvârșite de infractorii eliberați din detenție în complicitate cu cazacii, mercenarii și militarii armatei a 14-a. Totodată, informația a fost publicată pentru a sensibiliza publicul cu privire la faptul că toți criminalii de război, precum și politicienii ce au sprijinit și încurajat atrocitățile invadatorilor, trebuie să răspundă pentru faptele comise.

4. CONCLUZII

Acțiunile rusești pot fi cel mai bine calificate ca un război de agresiune. Acest termen își are originea în statutele Tribunalului Internațional de la Nürnberg și Tokyo. Tribunalul de la Nürnberg a descris ducerea unui război de agresiune drept cea mai gravă crimă internațională (conține în sine răul acumulat al întregului).

Prin urmare, se pune întrebarea cum poate fi urmărită legal Rusia pentru comportamentul său. Pe de o parte, statul rus trebuie să despăgubească integral daunele cauzate de încălcările imputabile ale dreptului internațional. Pe de altă parte, persoanele implicate pot fi considerate responsabile penal pentru infracțiunile prevăzute de dreptul internațional.

Cu toate acestea, conflictul din regiunea separatistă este unul dintre așa-numitele „conflicte înghețate” de pe teritoriul fostei Uniuni So-

lifetime, being forced to take refuge with relatives on the right bank of the Dniester. The participation of criminals in the 1992 war on the side of the secessionist regime in Tiraspol proves the close connection between the political leadership in the Kremlin and organized crime. Consequently, the criminal groups continued their criminal activity even after the signing of the Ceasefire Agreement of July 21, 1992. In reality, after the signing of this document, the war entered a new phase, in which the underworld, protected by the secessionist regime in Tiraspol and the political leaders of the Russian Federation, already played an important role. This criminal network continues to increase the number of victims among the civilian population and representatives of law enforcement bodies of the Republic of Moldova even at the current stage. Another factor of population insecurity is the presence of the 14th Army of occupation in the region. The reports prove the involvement of the Russian Federation in the Dniester war started in 1992 against the Republic of Moldova and provide evidence regarding the crimes committed by the criminals released from detention in complicity with the Cossacks, mercenaries and soldiers of the 14th army. At the same time, the information was published to sensitize the public about the fact that all war criminals, as well as politicians who supported and encouraged the atrocities of the invaders, must answer for the deeds committed.

4. CONCLUSIONS

Russian actions can best be described as a war of aggression. This term originates from the statutes of the Nuremberg and Tokyo International Military Tribunals. The Nuremberg Tribunal described waging a war of aggression as the worst international crime (it contains within itself the accumulated evil of the whole).

This begs the question of how Russia can be legally prosecuted for its behavior. On the one hand, the Russian state must fully compensate for the damages caused by imputable violations of international law. On the other hand, the persons involved may be considered criminally responsible for crimes under international law.

However, the conflict in the separatist region is one of the so-called “frozen conflicts” on the territory of the former Soviet Union. Even thir-

vietice. Nici măcar treizeci și doi ani de eforturi internaționale pentru soluționarea conflictului nu au reușit până acum să realizeze niciun progres în direcția reintegrării în stat. Drama politică în cazul Transnistriei este că există o zonă în imediata vecinătate a Uniunii Europene, care se sustrage tuturor regulilor internaționale și mecanismelor de control. Regiunea, denumită adesea o „gaură neagră”, este considerată un bastion al producției ilegale de arme și al traficului internațional de arme, un focar al criminalității de contrabandă, al traficului de droguri și al contrabandei de toate felurile.

ty-two years of international efforts to resolve the conflict have so far failed to make any progress towards reintegration into the state. The political drama in the case of Transnistria is that there is an area in the immediate vicinity of the European Union that evades all international rules and control mechanisms. The region, often referred to as a “black hole”, is considered a stronghold of illegal arms production and international arms trafficking, a hotbed of smuggling crime, drug trafficking and contraband of all kinds.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. <https://karadeniz-press.ro/ucraina-unda-verde-pentru-recrutarea-detinutilor-modelul-wagner-respins-de-kiev/>, accesat: 01.10.2024.
2. Cristian Popișteanu, Dorin Matei. Un posibil răspuns American la întrebarea: Cum s-a prăbușit comunismul? În: Magazin istoric. Anul XXVII-nr.6(327), iunie, București, 1994.
3. А.И. Марцев. Преступление: сущность и содержание, Омск, 1986.
4. В.Ф. Ключкин. Формирование направленно воспитывающего коллектива заключённых. Москва: «Юридическая литература», 1970.
5. Букин В.А., Иван Богатырев. Инженер во главе исправительно-трудовой системы МВД СССР//М.А. Брежнев, И.В. Алёшин, И.С. Осипов и др. Реформа и реформаторы МВД СССР. Часть II, Москва, 2016.
6. Романов В.Л. Медицина ИТУ при И.Т. Богатыреве // М.А. Брежнев, И.В. Алёшин, И.С. Осипов и др. Реформа и реформаторы МВД СССР. Часть II, Москва, 2016.
7. В.А. Ласточкин. Особенности исправления и перевоспитания впервые осужденных к лишению свободы, Москва, 1976.
8. Томак Л.М., Ершов А.К. Рекомендации по оформлению наглядной агитации в исправительно-трудовых учреждениях МВД СССР, гор. Кишинев, 1974.
9. Е.А. Сергеев. Горячие точки» организованной преступности.// М.А.Брежнев, И.В. Алёшин, И.С. Осипов и др. Реформа и реформаторы МВД СССР. Часть 4, Москва, 2018.
10. Волков Г.М. Очерки генерал-лейтенанта КГБ о личной жизни и чекистских операциях в России, Западной Украине, Казахстане и Молдавии. Кишинев: Служба информации и безопасности Республики Молдова, 2004.
11. М. Мелентьев. Правопорядок – для всех. Научно-практический семинар «Проблемы гуманизации и укрепления правопорядка в местах лишения свободы»././ Преступление и наказание 7, Москва, 1993.
12. В.Е. Эминов, И.М. Мацкевич. Преступность военнослужащих. Исторический, криминологический, социально-правовой анализ. Военная криминология. Москва, 1999.
13. Victor Gusleacov. Tragedia din Bender. Varnița, 2015.
14. В. Соколов. Закон и практика. Научно-практический семинар «Проблемы гуманизации и укрепления правопорядка в местах лишения свободы» // Преступление и наказание 7, Москва, 1993.
15. Simion Carp. Procesul de căutare a polițiștilor, militarilor și voluntarilor dispăruți fără veste în timpul războiului de la Nistru din anul 1992. Chișinău, 2022.
16. Ion Coștaș. Transnistria 1989-1992. Cronica unui război „nedeclarat”. Dedicată celor căzuți în luptele pentru integritatea

- Republicii Moldova. Chișinău: Editura RAO, 2012.
17. Anton Gamurari citat de Ion Coștaș. Transnistria 1989-1992. Cronica unui război „ne-declarat”. Dedicată celor căzuți în luptele pentru integritatea Republicii Moldova. Chișinău: Editura RAO, 2012.
18. Arhiva Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Dosarul cu documente oficiale cu privire la îndeplinirea Acordului din 21.07.1992. Vol.II. 21.07.92-14.04.1994. Informație prezentată de către Secția de poliție a or. Tighina.
19. Anatol Munteanu. Conflicte Nistrene. Interviuuri, articole, documente publicate de autor în ziare și reviste. Chișinău: Editura „Glasul”, 1995.
20. Alexandru Volghin. Procurorul secției de supraveghere a respectării legilor în U.T.C. a Procuraturii Republicii Moldova. Războiul și instituțiile penitenciare. // Conflictul din Transnistria. Adevărul așa cum a fost el. Materialele Conferinței științifico-practice „Interesele de stat și rolul organelor de interne în asigurarea ordinii constituționale, drepturilor și libertăților omului în raioanele de est ale Republicii Moldova”, 12-13 ianuarie 1993. Chișinău: „LOGOS”, 1996.
21. Sorina Macrinici, Vadim Vieru, Vladislav Grinbincea ș.a. Drepturile omului în Moldova 2009-2010. Raport „Promo-LEX”, Chișinău, 2011.
22. Тонков Е.Н. Структура Тюремной Индустрии // Нильс Кристи рекомендует. Структура Тюремной Индустрии. Санкт Петербург: «Алетей», 2012.
23. А.Бриллиантов. Закон и практика. Научно-практический семинар «Проблемы гуманизации и укрепления правопорядка в местах лишения свободы» // Преступление и наказание 7, Москва, 1993.
24. Corneliu Bîrsan. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Ediția 2. București: Editura C.H.Beck, 2010.
25. А.П.Ромашов. Психологические аспекты воспитания и взаимодействия субъектов пенитенциарных отношений // Прикладная юридическая психология N. 1. Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Рязань, 2013.

Despre autori:

Simion CARP,

*doctor în drept, profesor universitar,
cercetător științific principal,
Departamentul Știință,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: carp.simion@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-4772-8325*

Cornel OSADCII,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: osadcii.cornel.alexei@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-8872-0509*

About the authors:

Simion CARP,

*PhD, university professor,
senior scientific researcher,
Science Department,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: carp.simion@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-4772-8325*

Cornel OSADCII,

*PhD, associate professor,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: osadcii.cornel.alexei@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-8872-0509*